

O'ZBEKISTONNING MODDIY VA NOMODIY MADANIY MEROSI OBYEKTLARINING YUNESKO MADANIY MEROSI RO'YXATIGA KIRITILISH

Shodiyeva Shahnoza

Shahrisabz Davlat Pedagogika Instituti

Tarix yo'nalishi 4-kurs talabasi

ANNOTATSIYA: O'zbekistonning moddiy va nomoddiy madaniy merosilarni asrab-avaylash va kelajak avlodga meros qilib qoldirishdan iboratdir. Maqolamda tarixiy obidalar, arxeologik joylar, inson qo'li bilan qilingan barcha nomoddiy madaniy meroslar, tarixiy shaharlar yoshi shu kabi izohlar bilan yoritib beriladi.

АННОТАЦИЯ: Речь идёт о сохранении и передаче будущим поколениям материального и нематериального культурного наследия Узбекистана. В этой статье я расскажу о возрасте исторических памятников, археологических объектов, всего нематериального культурного наследия, созданного человеком, и исторических городов, приведя аналогичные пояснения.

ANNOTATION: It is about preserving and passing on to future generations the tangible and intangible cultural heritage of Uzbekistan. In this article, I will explain the age of historical monuments, archaeological sites, all intangible cultural heritage created by man, and historical cities with similar explanations.

KALIT SO'Z: BMT, YUNESKO, Termiz, Buxoro, Samarqand, Shahrisabz, Amir Temur, Hakim Termiziy, Qirqqiz, Jarqo'ton, Vobkent, Fayoztepa, Qoratepa, Zarautsoy, Sherobodagi Xo'jaykon tuz g'ori.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ООН, ЮНЕСКО, Термез, Бухара, Самарканд, Шахрисабз, Амир Темур, Хаким Термез, Кыргызстан, Жаркотан, Вобкент, Файозтепа, Коратепа, Зарауцой, Соляная пещера Ходжайкон в Шерабоде.

KEYWORDS: UN, UNESCO, Termez, Bukhara, Samarkand, Shahrisabz, Amir Temur, Hakim Termez, Kyrgyzstan, Jarkotan, Vobkent, Fayoztepa, Qoratepa, Zarautsoy, Khojaikon Salt Cave in Sheraboda.

KIRISH. Ushbu maqolada O'zbekistondagi moddiy madaniy meros obyektlarining YUNESKO ro'yxatiga kiritilishi tarixi yoritilgan. borada mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ishlar borasida xulkeltililgan

O'zbekiston o'zining boy va betakror tarixi bilan qadim-qadimdan insoniyat beshiklaridan biri bo'lib kelgan. Bu hududda azaldan turli madaniyatlar to'qnashuvi sodir bo'lib, turli din vakillari o'zaro tinch-totuvlikda istiqomat qilgan. Shuningdek, mamlakatimiz islom dini rivojiga bebaho hissa qo'shgan buyuk alloma va mutafakkirlar yurti, islom arxitekturasining noyob durdonalari joylashgan makondir. Shu nuqtai nazardan ajdodlarimiz mangu qo'nim topgan muqaddas qadamjolarini asrab-avaylash, ularni muhofaza qilish, obod qilish, noyob yodgorliklarni ta'mirlash masalasi bugungi kunda dolzarb ahamiyatga ega bo'lgan masalalardan biridir. Shundan kelib chiqib, 1993-yil O'zbekiston 120 dan ortiq davlatni birlashtirgan Jahon turistik tashkiloti (WTO)ga a'zo bo'ldi. 1994-yil BMT va YUNESKO ko'magida Jahon turizm tashkilotining Ipak yo'li, deb nomlangan xalqaro seminar o'tkazildi.

Mustaqillik yillarida, muqaddas qadamjolarida yotgan avliyo va allomalarning faoliyatiga bag'ishlab, YUNESKO rahbarligida xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan sanalar tashkil etilishi bilan bir qatorda, ilmiy tadqiqotlar olib borish asosiy vazifa sifatida belgilandi. Buning natijasida, 2007- yil Samarqandning 2750 yilligi. Termizning 2002-yil 2500 yillik, Shahrisabz shahrining 2002-yil 2700, 1997-yil Xiva va Buxoroning 2500, Qarshining 2006-yilda 2700 yillik yubileylari nishonlandi. O'zbekiston Respublikasi YUNESKO tashkilotining teng huquqli a'zosi sifatida Xivadagi Ichanqal'a qo'riqxonasida (1990) hamda Buxoroning tarixiy markazida (1993) joylashgan yodgorliklar, Shahrisabz shahridagi Temur va Temuriylar davri me'moriy yodgorliklari (2001) va Samarqand shahri markazidagi tarixiy yodgorliklar (2002) Xalqaro Jahon Madaniy Merosi Qo'mitasiga 13 ta mashhur yodgorliklar sifatida ro'yxatga olindi. Surxondaryodagi Oq ostona bobo, Hakim Termiziy me'moriy majmualari, Qirqqiz saroyi hamda respublikadagi Arab ota, Ishratxona, Mirsaid Bahrom maqbaralari, Bahouddin, Chor Bakr, Shayx Muxtor Valiy majmualari, shuningdek, Raboti Malik, Jarqo'rg'on va Vobkent minoralari, jahon moddiy yodgorliklari ro'yxatiga kiritilishi uchun arizalar taqdim etildi. O'zbekistonning har bir hududi tarixiy jarayonlarga ega hudud hisoblanadi eng qadimgi tarixga ega turarjoylar ham aniqlang misol uchun, bugungi kunda Qashqadaryo viloyatida jami 1321 ta moddiy-madaniy meros obyektlari mavjud bo'lib, shundan 1043 ta arxeologiya, 210 ta arxitektura, 43 ta monumental, 35 ta diqqatga sazovor joylar mavjud. Birgina Surxondaryoda 561 ta madaniy merosga oid tarixiy yodgorliklar mavjud bo'lib, ularning yosh davri paleolit bosqichidan, to XX asrgacha bo'lgan davrni qamrab oladi. Ulardan 44 tasi arxeologik, 36 tasi arxitektura va muqaddas qadamjolar, 39 tasi monumental va san'at, 42 tasi diqqatga sazovor turistik joylarni tashkil etadi. O'zbekistonda 7-8 mingdan ortiq tarixiy obidalar mavjud bo'lib, 200 dan ortig'i YUNESKO ro'yxatida, islom madaniyati obidalarini asrab-avaylash va tarixiy obidalariga boy davlat sifatida O'zbekiston 9-o'rinni egallab turibdi. Madaniy

tarixiy ahamiyatga ega boʻlgan obyektlardan 545 tasi arxitektura, 575 tasi tarixiy, 1457 tasi sanʼat va 5500 dan ortigʻini arxeologik obyektlar tashkil etadi. YUNESKO tomondan yaratilgan nomoddiy madaniy merosi roʻyxatdan Shahmaqom(2008), Askiya(2014), Boysun(2008), Navroʻz(2009), Katta ashula(2009). Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-martdagi “Oʻzbekiston Respublikasi Madaniyat Vazirligi huzuridagi Madaniy meros departamenti faoliyatini tashkil etish hamda moddiy-madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanishga oid ayrim normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash toʻgʻrisida”gi 265-sonli Qarorining 33-bandida “YUNESKOning Umumjahon merosi roʻyxatiga kiritilgan hududlarning shaharsozlik normalari va qoidalari talablari maxsus vakolatli organ bilan kelishishi belgilab qoʻyildi. Shu jihatdan, “Oʻzbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi huzuridagi madaniy meros departamenti faoliyatini tashkil etish hamda moddiy-madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanishga oid ayrim normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash toʻgʻrisida”gi qaror qabul qilindi. 2019-yilning 1-fevralidan 76 mamlakat fuqarolari 30 kunlik muddatga Oʻzbekistonga vizasiz kirishi mumkin boʻldi. Surxondaryo viloyatini YUNESKOning Umumjahon merosi roʻyxatiga kiritish uchun nomzod obyektlar (Xakim Termiziy, Zurmala, Sulton Sodot, Qirgʻiz saroyi, Kokildor ota honaqosi, Fayoztepa va Qoratepa buddizm inshooti, Zarautsoy qoyatosh rasmlari, Jarqoʻrgʻon minora, Oq ostona bobo) roʻyxati shakllantirilgan. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-yanvardagi “Turizm tarmogʻini jadal rivojlantirishga oid chora-tadbirlar toʻgʻrisida” gi PK-4095 sonli Qaroriga koʻra, viloyatdagi 8 ta turistik obyektlar- Jarqoʻrgʻon minorasi, Sherobodagi Xoʻjaikon tuz gʻori, Uzun tumanidagi Oq ostona bobo maqbarasi, Oltinsoy tumanidagi Soʻfi Olloyor, Mavlono Muhammad Zohid va Xoʻjaipok ziyoratgohlariga olib boruvchi 59 km yoʻllar taʼmirlandi. 2020-yilda mazkur sohada koronavirus pandemiyasi boʻlishiga qaramay, vohadagi Madaniy meros va turizmni rivojlantirish boʻlimlari tomonidan muhim tadbirlar amalga oshirildi. Qashqadaryoda 2020-yil 8 oy davomida 7100 nafar xorijiy sayyohlar, 48 000 nafardan ortiq mahalliy sayyohlar tashrif buyurdi. Bu 2019-yilning shu davriga nisbatan anchayin past koʻrsatkichdir. Qashqadaryo viloyati tarixida ilk bor ingliz tilidagi “Inside Kashkadarya” jurnali Amazon.com orqali AQSH va dunyoning boshqa davlatlarida sotuvga qoʻyildi. Viloyatning turistik, siyosiy, ijtimoiy-madaniy hayotini yoritishga moʻljallangan jurnalning ilk soni Qashqadaryoning turizm salohiyatiga bagʻishlandi. Bunda vohaning ziyorat, eko, etno va ekstremal turizm yoʻnalishlari keng ochib berildi. Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 3-martda “Moddiy-madaniy meros obyektlari va YUNESKOning Umumjahon merosi roʻyxatiga kiritilgan hududlar muhofazasini kuchaytirish chora-tadbirlar toʻgʻrisida”gi 119-sonli Qarori qabul qilingan. Ushbu qaror boʻyicha barcha moddiy va arxeologiya merosi yodgorliklari operativ boshqaruvi bilan Madaniyat boshqarmasiga va Muzey qoʻriqxonasiga

topshirilgan. O‘zbekiston Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida katta turistik salohiyatga ega. O‘zbekiston sayyohlik ko‘lami va tarixiy joylar ko‘pligi bo‘yicha dunyodagi yetakchi o‘nta mamlakat qatorida turadi. Samarqand, Buxoro, Xiva, Termiz, Shahrisabz turadi.

XULOSA. Madaniy meros — bu insoniyat tomonidan asrlar davomida yaratilgan moddiy va nomoddiy boyliklarning jamlanmasidir. Unga tarixiy obidalar, qadimiy shaharlar, san‘at asarlari, urf-odatlar, an‘analari, til va qadriyatlar kiradi. Masalan, UNESCO tomonidan himoya qilinadigan meros obyektlari butun dunyo uchun muhim ahamiyatga ega. Umumiy xulosa qilib aytganda, madaniy meros har bir xalqning o‘ziga xosligini va tarixini aks ettiradi. Avloddan-avlodga o‘tib, milliy qadriyatlarni saqlab qoladi, Jamiyatni birlashtiruvchi muhim omil hisoblanadi, turizm va iqtisodiy rivojlanishga ham hissa qo‘shadi. UNESCO ro‘yxatiga kiritilgan obidalar — bu insoniyat tarixida alohida ahamiyatga ega bo‘lgan noyob madaniy va tabiiy meros obyektlaridir. Umumiy xulosa qilib aytganda: Bu obidalar butun insoniyatga tegishli umumiy boylik hisoblanadi. Ular tarix, madaniyat, me‘morchilik va tabiatning eng yuksak namunalarini aks ettiradi. Har bir obyekt o‘z xalqining o‘tmishi, an‘analari va hayot tarzini namoyon qiladi. Ularni saqlash va himoya qilish xalqaro darajadagi muhim vazifalardir, Ushbu obidalar turizmni rivojlantirib, mamlakatlarning iqtisodiy va madaniy aloqalarini mustahkamlaydi. Shunday qilib, UNESCO ro‘yxatiga kirgan obidalar nafaqat bir davlatning, balki butun insoniyatning bebaho merosi bo‘lib, ularni asrab-avaylash va kelajak avlodlarga yetkazish eng muhim vazifalardan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Alimardonova Z.M. Modern concept of tourism development in Surkhandaryaregion // Central Asian Journal of innovations on tourism management and finance. Vol:02, Issue:02, Feb 2021.
2. Ruziyeva D.I. Ways of development and promoting of cultural tourism in Uzbekistan // Economics and management: theory and practice: Collection of scientific articles. Vol. 2 - Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014.
3. Xashimov M. YUNESKO faoliyatida diniy bag‘rikenglik tamoyillari (O‘zbekiston Respublikasi misolida): Tar. fan. nomz diss. avtoref. – Toshkent: Toshkent islom universiteti, 2009.
4. Mamatqulov, E. (2022). TARAQQIYOT STRATEGIYASI YANGI O‘ZBEKISTONDAGI MA’NAVIY ISLOHOTLAR ASOSI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(6), 950-953.

5. Mamatqulov, E. (2022). YANGI O'ZBEKISTONDA MA'NAVIY MAKONNI YARATISH BORASIDAGI ASOSIY VAZIFALAR. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(9), 402-406.